

ESTIMACIÓN DE LA DISTANCIA EN LOS MAPAS URBANOS: EFICACIA DEL TIPO DE PROCESAMIENTO

Alfredo Campos
Universidade de Santiago de Compostela
Email: alfredo.campos@usc.es

María José Pérez-Fabello
Univerdade de Vigo
Email: fabello@uvigo.es

Diego Campos-Juanatey
Universidade de Vigo
Email. dcj.arquitec@gmail.com

Resumen

Un aspecto importante de los mapas urbanos es que tienen que ser fácilmente perceptibles e interpretables por todas las personas, independientemente de la edad o tipo de procesamiento. En esta investigación deseábamos averiguar si el tipo de procesamiento de la información (verbal, imagen del objeto, e imagen espacial) influía en la estimación de la distancia en los mapas urbanos que tienen una escala de número, de línea o de círculo. Para ello, utilizamos un grupo de estudiantes universitarios a los que les pasamos 84 mapas, en los que tenían que hacer un desplazamiento. 28 mapas tenían una escala de número, 28 mapas tenían una escala de línea y 28 mapas tenían una escala de círculo. A los participantes también se le pasó el OSIVQ, un test que mide el procesamiento verbal, el procesamiento en imagen del objeto, y el procesamiento en imagen espacial. Se encontró que el procesamiento verbal y el procesamiento de imagen del objeto no influyeron en el desplazamiento en los mapas, sin embargo, el procesamiento espacial influyó en el desplazamiento, independientemente de que los mapas tuviesen una escala de número, línea o círculo.

Palabras clave: Procesamiento información, distancia, mapas, mapas urbanos, escalas.

DISTANCE ESTIMATION ON URBAN MAPS: PROCESSING TYPE EFFICIENCY

Abstract

An important aspect of urban maps is that they must be easily perceptible and interpretable by all people, regardless of age or processing type. In this study, we wanted to determine whether the type of information processing (verbal, object image, and spatial image) influenced distance estimation on urban maps scaled by numbers, lines, or circles. To do this, we used a group of university students to whom they were given 84 maps, on which they had to navigate. 28 maps had a number scale, 28 maps had a line scale, and 28 maps had a circle scale. Participants also took the OSIVQ, a test that measures verbal processing, object image processing, and spatial image processing. It was found that verbal processing and object image processing did not influence navigation on the maps; however, spatial processing influenced navigation, regardless of whether the maps were scaled by numbers, lines, or circles.

Keywords: Information processing, distance, maps, urban maps, scales

Introducción

Paivio (1971) afirma que existen dos formas de procesamiento de la información, a través de las imágenes mentales y a través del lenguaje. Paivio (1971) construyó un test para distinguir entre los individuos verbalizadores (que procesan la información a través del lenguaje), y los visualizadores (los individuos que procesan a través de las imágenes mentales).

Siguiendo con la misma idea de Paivio, Richardson (1977) construyó un test que se sigue utilizando hoy, el Verbalizer-Visualizer Questionnaire (VVIQ; Richardson, 1977). Este test tiene 15 ítems que se refieren al procesamiento verbal, y 15 ítems que se refieren al procesamiento en imagen mental. Este cuestionario fue traducido al español por Campos et al. (2004).

Posteriormente, se ha descubierto que las imágenes mentales no son algo unitario como pensaban Paivio y Richardson. Distintas investigaciones en el campo de la psicología y de la neurociencia, como los de Kosslyn (1994), Kosslyn y Koenig (1992), y Motes et al. (2008) han demostrado que existen dos tipos de imágenes mentales, las imágenes espaciales y las imágenes del objeto. Son formas de procesamiento de la información, además del procesamiento verbal. Las imágenes mentales espaciales se refieren a la relación entre objetos, objetos en movimiento, o transformaciones espaciales, en cambio, las imágenes de los objetos se refieren a la forma, tamaño, color, etc., de las imágenes mentales de los objetos (Blajenkova et al., 2006a; Blazhenkova & Kozhevnikov, 2009).

Después de los resultados de estas investigaciones, Blazhenkova y Kozhevnikov (2009) construyeron el Object-Spatial and Verbal Questionnaire (OSIVQ), que ya incluye los dos tipos de imagen, la imagen del objeto y la imagen espacial, además del procesamiento verbal. Las autoras encontraron un alfa de Cronbach de .83 para la escala de imagen del objeto, .79 para la imagen espacial, y .74 para la escala verbal. Campos y Pérez-Fabello (2011) efectuaron la versión española de este test y encontraron una fiabilidad semejante a la versión inglesa.

Las personas altas en imagen del objeto se denominan “visualizadores del objeto”, y las personas que utilizan más las imágenes espaciales se denominan “visualizadores espaciales”. Los visualizadores del objeto tienen imágenes vivas y concretas, y con muchos detalles, y son personas buenas en arte y diseño. Los visualizadores espaciales, por su parte, son buenos captando las relaciones espaciales entre los objetos (Blajenkova et al., 2006a).

Resultados experimentales también indican que los visualizadores de objetos (artistas) puntúan mejor en tareas con imágenes de objetos que con tareas con imágenes espaciales. Por su parte, los visualizadores espaciales (científicos) puntúan más alto en tareas con imágenes

espaciales que en tareas con imágenes de objetos (Kozhevnikov et al., 2002, 2005, 2010).

Los estilos de procesamiento están relacionados con los estudios y las profesiones. Blajenkova et al. (2006b) descubrieron que los artistas prefieren usar imágenes del objeto, mientras que los científicos prefieren la imagen espacial en su trabajo. También se corroboró que los profesionales relacionados con las humanidades usan menos imágenes mentales que los que cursan otros estudios, usando más el procesamiento verbal. Otros estudios, como los de Alonso y Campos (2013) Pérez-Fabello et al. (2016), y Campos et al. (2016) también demuestran la relación que existe entre el estilo de procesamiento y la profesión.

En esta investigación deseábamos averiguar si el tipo de procesamiento de la información (verbal, imagen del objeto, e imagen espacial) influía en la estimación de la distancia en los mapas urbanos que tienen una escala de número, de línea o de círculo. Formulamos la hipótesis de que el tipo de procesamiento de la información (verbal, imagen del objeto, e imagen espacial) influyen en el desplazamiento en mapas urbanos. Las variables independientes son el procesamiento verbal, el procesamiento del objeto y el procesamiento a través de la imagen espacial. La variable dependiente es la estimación de la distancia (aciertos menos errores) en los mapas con la leyenda de número, de línea o de círculo.

Método

Participantes

Un grupo de 82 estudiantes de grado en Bellas Artes de la Universidad de Vigo (62 mujeres y 20 hombres), con una media de edad de 20.78 años ($SD = 6.49$), y un rango entre 18 y 25 años, tomaron parte en esta investigación.

Material

En primer lugar, utilizamos los 84 mapas construidos por Campos-Juanatey et al. (2024), con la escala de 1 cm (5 minutos caminando): 28 de estos mapas tenían una escala que decía que 2 cm eran igual a 10 minutos caminando (2 cm = 10 min). Otros 28 mapas tenían una escala que consistía en una pequeña línea que equivalía a diez minutos caminando (— = 10 min), y otros 28 mapas tenían un círculo que equivalía a 10 minutos caminando. En cada mapa también aparecía señalado un punto de salida y una meta, y había que calcular si, para llegar a la meta se necesitarían, andando, 5, 10, 15 o 20 minutos, desde el punto de salida. Se puntuaron los aciertos menos los errores.

En segundo lugar, se utilizó la versión española (Campos & Pérez-Fabello, 2011) del

Object-Spatial Imagery and Verbal Questionnaire (OSIVQ; Blazhenkova & Kozhevnikov, 2009). El cuestionario consta de 45 ítems, 15 corresponden a la Escala del Objeto, 15 para la Escala Espacial, y 15 para la Escala Verbal (Blajenkova et al., 2006). Las personas se describen a sí mismas utilizando una escala de 5 puntos, en la que el 5 indica que estás en total acuerdo con la afirmación del ítem, el 1 indica que estás en total desacuerdo con la afirmación. Las Escalas del Objeto y la Espacial se refieren al procesamiento en imagen, y la Escala Verbal se refiere a un procesamiento verbal. Un ejemplo de un ítem de la Escala del Objeto es: “Mis imágenes mentales de diferentes objetos se asemejan en gran medida al tamaño, la forma y el color de los objetos reales que he visto”. Un ejemplo de la Escala Espacial es: “Mis capacidades gráficas harían que una carrera en arquitectura fuese relativamente fácil para mí”. Finalmente, un ejemplo de Escala Verbal es: “Cuando recuerdo una escena, utilizo descripciones verbales en lugar de imágenes mentales”. Los ítems 2, 9, 41 y 42 se corrigen al revés. Campos y Pérez-Fabello (2011) encontraron un alfa de Cronbach de .77 para la Escala del Objeto, .81 para la Escala Espacial, y .72 para la Escala Verbal.

Procedimiento

En primer lugar, construimos 84 mapas, semejantes entre sí, y al azar, los distribuimos en tres grupos. A un grupo de mapas se les puso una escala con número, en la que se decía que dos centímetros del mapa equivalían a 10 minutos caminando. Otro grupo de mapas tenían una escala en la que aparecía un trozo de línea y se indicaba que esa línea equivalía, en el mapa, a 10 minutos caminando. Y, finalmente, el otro grupo de mapas tenía un círculo que equivalía a 10 minutos caminando. En cada mapa estaba señalado un lugar de salida y otro de llegada. Los bloques de mapas eran semejantes entre sí, excepto en el tipo de escala. La puntuación que hemos utilizado para la investigación fueron los aciertos menos los errores.

Se pasaron a los participantes, en sus clases de prácticas, en un cuadernillo de papel, en grupos de aproximadamente 20 alumnos, los mapas y se permitió un tiempo de 1 minuto para que los participantes contestasen a las preguntas sobre los 28 mapas. Al finalizar la presentación de los mapas, se les pasó el Object-Spatial Imagery and Verbal Questionnaire (OSIVQ), sin límite de tiempo.

El estudio fue aprobado por la Comisión de Bioética de la Universidad de Santiago de Compostela, y se llevó a cabo siguiendo las normas éticas contenidas en la Declaración de Helsinki de 2013. La participación fue voluntaria y a los participantes se les garantizó la confidencialidad

de los resultados.

Una vez recogidos los resultados, dividimos a los participantes en altos y bajos en la Escala del Objeto ($M = 55.51$, $SD = 9.07$), en la Escala Espacial ($M = 40.79$, $SD = 9.48$), y en la Escala Verbal ($M = 39.06$, $SD = 8.73$). Este procedimiento de división es habitual en este tipo de investigaciones (Campos & Campos-Juanatey, 2019; Campos-Juanatey et al., 2017, 2021).

Análisis de Datos

Los análisis estadísticos se efectuaron utilizando el IBM SPSS Statistics, Version 25.0, statistical software (IBM Corporation, Armonk, NY, USA). Para evaluar la fiabilidad de las escalas del OSIVQ, y del total, se efectuaron cuatro alfas de Cronbach. Para evaluar si el tipo de procesamiento de la información (verbal, imagen del objeto, e imagen espacial) influía en la estimación de la distancia en los mapas urbanos que tienen una escala de número, de línea o de círculo, efectuamos un Análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA). Las variables independientes fueron 2 (personas altas y bajas en la Escala del Objeto) x 2 (personas altas y bajas en la Escala Espacial) x 2 (personas altas y bajas en la Escala Verbal). Utilizamos como variables dependientes las puntuaciones (aciertos menos errores) del desplazamiento en mapas con la escala de número, con la escala de línea, y con la escala de círculo.

Resultados y Discusión

En primer lugar, analizamos la fiabilidad de cada una de las escalas del OSIVQ y del total. El alfa de Cronbach de la Escala del Objeto fue de .82, el alfa de Cronbach de la Escala Espacial fue de .83, y el alfa de Cronbach de la Escala Verbal fue de .79. El alfa del total del OSIVQ fue de .80. Estos resultados son semejantes a los obtenidos por Blazhenkova y Kozhevnikov (2009) en la versión inglesa del test, y a los obtenidos por Campos y Pérez-Fabello (2011) en la versión española del test. Estas alfas son clasificadas por Doval et al. (2023) como una fiabilidad buena para las escalas del OSIVQ.

Las medias del MANOVA de 2 (altos y bajos en la Escala del Objeto) x 2 (altos y bajos en la Escala Espacial) x 2 (altos y bajos en la Escala Verbal), y como variables dependientes, las puntuaciones del desplazamiento en mapas con la escala de número, de línea y de círculo, se encuentran en la Tabla 1.

Tabla 1

Medias y Desviaciones Típicas del Desplazamiento en Mapas con las Escalas de Número, Línea y Círculo

	Mapa con la Escala					
	Número		Línea		Círculo	
	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
OSIVQ						
Bajo Objeto	4.77	3.26	11.79	5.63	20.72	6.41
Alto Objeto	4.05	4.58	11.60	4.63	20.30	7.01
Bajo Espacial	3.39	2.72	10.58	5.13	19.03	6.21
Alto Espacial	5.25	4.71	12.66	4.93	21.77	6.90
Bajo Verbal	4.66	4.34	11.73	5.13	20.34	5.84
Alto Verbal	4.12	3.66	11.66	5.13	20.65	7.52
Total	4.39	4.00	11.70	5.10	20.50	6.69

La Lambda de Wilks indicó que la imagen del objeto del OSIVQ no influyó significativamente en la estimación de la distancia en los mapas urbanos, Lambda de Wilks = .99, $F(3, 72) = 0.12$, $p = .95$, $\eta_p^2 = .01$, potencia = .07. Esto nos indica que la imagen del objeto no influyó en la estimación de la distancia en los mapas con la escala de número, de línea y de círculo. Los resultados del MANOVA también indicaron que la Escala Verbal del OSIVQ tampoco influyó significativamente en la estimación de la distancia, Lambda de Wilks = .99, $F(3, 72) = 0.31$, $p = .82$, $\eta_p^2 = .01$, potencia = .11. Esto nos indica que el procesamiento verbal no influyó en la estimación de la distancia en los mapas con la escala de número, de línea y de círculo.

Los resultados del procesamiento verbal (a través de la escala verbal del OSIVQ) y el procesamiento de imagen del objeto (a través de la escala de imagen del objeto del OSIVQ) indican, en primer lugar, que existen varias formas de procesar, como indicaban Paivio (1971), Richardson (1977), Kosslyn y Koenig (1992), Kosslyn (1994), y Motes et al. (2008). En segundo lugar, en las tareas en las que se necesitan las imágenes espaciales (procesamiento de mapas), no influyó el procesamiento verbal ni la imagen del objeto, lo que coincide con los estudios de Kozhevnikov et al., (2002, 2005, 2010).

El MANOVA también nos indicó que la imagen espacial del OSIVQ (Escala Espacial) influyó significativamente en la estimación de la distancia en los mapas urbanos, Lambda de Wilks = .88, $F(3, 72) = 3.15$, $p = .03$, $\eta_p^2 = .12$, potencia = .71. Los análisis univariados indicaron que la imagen

espacial influyó significativamente en la estimación de la distancia en los mapas urbanos cuando tienen la escala de números, $F(1, 74) = 5.26$, $p = .03$, $\eta^2_p = .07$, potencia = .62. Los individuos altos en la escala de imagen espacial del OSIVQ ($M = 5.25$, $SD = 4.71$) tuvieron más aciertos (aciertos – errores) en la estimación de la distancia en los mapas urbanos con la escala de números, que los individuos bajos en la escala de imagen espacial del OSIVQ ($M = 3.39$, $SD = 2.72$).

Los análisis univariados también indicaron que la imagen espacial del OSIVQ influyó significativamente en la estimación de la distancia en los mapas urbanos cuando tienen la escala de líneas, $F(1, 74) = 4.02$, $p = .04$, $\eta^2_p = .05$, potencia = .51. Los individuos altos en la escala de imagen espacial del OSIVQ ($M = 12.66$, $SD = 4.93$) tuvieron más aciertos (aciertos – errores) en la estimación de la distancia en los mapas urbanos con la escala de líneas, que los individuos bajos en la escala de imagen espacial del OSIVQ ($M = 10.58$, $SD = 5.13$).

Finalmente, los análisis univariados también indicaron que la imagen espacial del OSIVQ influyó significativamente en la estimación de la distancia en los mapas urbanos cuando tienen la escala de círculo, $F(1, 74) = 4.52$, $p = .04$, $\eta^2_p = .06$, potencia = .56. Los individuos altos en la escala de imagen espacial del OSIVQ ($M = 21.77$, $SD = 6.90$) tuvieron más aciertos (aciertos – errores) en la estimación de la distancia en los mapas urbanos con la escala de círculo, que los individuos bajos en imagen espacial ($M = 19.03$, $SD = 6.21$).

Como hemos visto, sólo la escala espacial (imagen espacial) fue la que influyó en los mapas. Estos resultados confirman los estudios de Blajenkova et al., 2006a; y Blazhenkova y Kozhevnikov (2009) que afirman que el procesamiento espacial se utiliza para objetos espaciales, como los mapas. Los visualizadores espaciales (científicos) puntúan alto en tareas con imágenes espaciales, pero más bajo en tareas con imágenes de objetos (Kozhevnikov et al., 2002, 2005, 2010). Nuestros resultados confirman, también, otros estudios, como los de Alonso y Campos (2013), Campos et al. (2016), y Pérez-Fabello et al. (2016), que demuestran la relación que existe entre el estilo de procesamiento y tareas y profesiones.

No hemos encontrado ninguna interacción significativa: Entre la Escala del Objeto y la Escala Espacial, Lambda de Wilks = .91, $F(3, 72) = 2.25$, $p = .09$, $\eta^2_p = .09$, potencia = .55. Entre la Escala del Objeto y la Escala Verbal, Lambda de Wilks = .96, $F(3, 72) = 0.89$, $p = .45$, $\eta^2_p = .04$, potencia = .24, y entre la Escala Espacial y la Escala Verbal, Lambda de Wilks = .97, $F(3, 72) = 0.86$, $p = .46$, $\eta^2_p = .04$, potencia = .23. Finalmente, la interacción entre las tres variables: Escala del Objeto, Escala Espacial, y Escala Verbal, tampoco resultó significativa, Lambda de Wilks = .92,

$F(3, 72) = 2.13, p = .10, \eta_p^2 = .08, \text{potencia} = .52.$

En conclusión, los resultados de este estudio sugieren que la habilidad de visualización espacial desempeña un papel relevante en la estimación de distancias en mapas, una actividad frecuente en la vida cotidiana. Este hallazgo pone de manifiesto que las diferencias individuales en las competencias espaciales tienen implicaciones más allá de los contextos tradicionalmente asociados a las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), como ya han señalado investigaciones previas (Khine, 2017; Kozhevnikov et al., 2005, 2010; Velázquez et al., 2023).

Este trabajo tiene la limitación de que el procesamiento de la información se obtuvo con un solo test, con un solo grupo de sujetos, de la misma edad y nivel cultural, y efectuaron la misma tarea con los mapas. En futuras investigaciones habría que utilizar más tests para mirar el procesamiento de la información, y utilizar personas de diferentes edades y nivel cultural.

Bibliografía

- Alonso, M., & Campos, A. (2013). Las imágenes mentales de los estudiantes de ciencias y ciencias sociales. En R. González Cabanach, R. Fernández Cervantes, F. Fariña, M. Vilariño, & C. Freire (Eds.). *Psicología y salud I: Educación, aprendizaje y salud* (pp. 121-125). A Coruña: GEU.
- Blajenkova, O., Kozhevnikov, M., & Motes, M. A. (2006a). Object-spatial imagery: A new self-report imagery questionnaire. *Applied Cognitive Psychology, 20*, 239-263. <https://doi.org/10.1002/acp.1182>
- Blajenkova, O., Kozhevnikov, M., & Motes, M. A. (2006b). Object and spatial imagery. Distinctions between members of different professions. *Cognitive Processing, 7*, S20-S21. <http://doi.org/10.1007/s10339-006-0047-9>
- Blazhenkova, O., & Kozhevnikov, M. (2009). The new object-spatial-verbal cognitive style model: Theory and measurement. *Applied Cognitive Psychology, 23*, 638-663. <https://doi.org/10.1002/acp.1473>
- Campos, A., & Campos-Juanatey, D. (2019). Gender differences in the rotation of city maps. *American Journal of Psychology, 132*(3), 303-313. <https://doi.org/10.5406/amerjpsyc.132.3.0303>
- Campos, A., López, A., González, M. A., & Amor, A. (2004). Imagery factors in the Verbalizer-Visualizer Questionnaire. *Psychological Reports, 94*, 1149-1154.

- <https://doi.org/10.2466/pr0.94.3c.1149-1154>
- Campos, A., López-Araújo, Y., & Pérez-Fabello, M. J. (2016). Imágenes mentales utilizadas en diferentes actividades físicas y deportivas. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, *16*, 45-50. <http://revistas.um.es/cpd/article/view/264411/196141>
- Campos, A., & Pérez-Fabello, M. J. (2011). Factor structure of the Spanish Version of the Object-Spatial Imagery and Verbal Questionnaire. *Psychological Reports*, *108* (2), 470-476. <https://doi.org/10.2466/08.22.27.PR0.108.2.470-476>
- Campos-Juanatey, D., Tarrío, S., & Campos, A. (2021). Mental rotation and spatial orientation in maps. *North American Journal of Psychology*, *23*(4), 677-688.
- Campos-Juanatey, D., Tarrío, S., Dopico, J. A., & Campos, A. (2017). Habilidad de los estudiantes de arquitectura para la rotación de mapas urbanos [Ability of architecture students to rotate urban maps]. *Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación*, *4*(2), 106-111. <https://doi.org/10.17979/reipe.2017.4.2.3110>
- Doval, E., Viladrich, C., & Angulo-Brunet, A. (2023). Coefficient alpha: The resistance of a classic. *Psicothema*, *35*(1), 5-20. <https://doi.org/10.7334/psicothema2022.321>
- Khine, M. S. (2017). *Visual-spatial ability in STEM education*. Springer.
- Kosslyn, S., M. (1994). *Image and brain: The resolution of the imagery debate*. MIT Press.
- Kosslyn, S. M., & Koenig, O. (1992). *Wet mind: The new cognitive neuroscience*. Free Press.
- Kozhevnikov, M., Blazhenkova, O., & Becker, M. (2010). Trade-off in object versus spatial visualization abilities: Restriction in the development of visual- processing resources. *Psychonomic Bulletin & Review*, *17*, 29-35. <https://doi.org/10.3758/PBR.17.1.29>
- Kozhevnikov, M., Hegarty, M., & Mayer, R. E. (2002). Revising the visualizer-verbalizer dimension: Evidence for two types of visualizers. *Cognition and Instruction*, *20*, 47-77. http://doi.org/10.1207/S1532690XCI2001_3
- Kozhevnikov, M., Kosslyn, S. M., & Shepard, J. (2005). Spatial versus object visualizers: A new characterization of visual cognitive style. *Memory & Cognition*, *33*, 710-726. <https://doi.org/10.3758/bf03195337>
- Motes, M. A., Malach, R., & Kozhevnikov, M. (2008). Object-processing neural efficiency differentiates object from spatial visualizers. *Cognitive Neuroscience and Neuropsychology*, *19*, 1727-1731. <https://doi.org/10.1097/WNR.0b013e328317f3e2>
- Paivio, A. (1971). *Imagery and verbal processes*. Holt, Rinehart & Winston.
- Pérez-Fabello, M. J., Campos, A., & Campos-Juanatey, D. (2016). Is object imagery central to

artistic performance? *Thinking Skills and Creativity*, 21, 67-74.

<http://doi.org/10.1016/j.tsc.2016.05.006>

Richardson, A. (1977). Verbalizer-visualizer: A cognitive style dimension. *Journal of Mental Imagery*, 1, 109-126.

Velázquez, J. S., Cavas, F., Fuentes, M., & García-Ros, R. (2023). Educational pathways, spatial skills, and academic achievement in graphic expression in first year of engineering. *Education Sciences*, 13, 756. <http://doi.org/10.3390/educsci13070756>